

DOI: 10.15276/ETR.05.2020.12

DOI: 10.5281/zenodo.4646096

UDC: 330.1/.3:658.11

JEL: P40, E44, O33

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ

STRUCTURAL MODELS OF THE INNOVATION-ORIENTED INFRASTRUCTURAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FUNCTIONALITY BASED ON DIGITAL INNOVATIONS

Oleksandr L. Malin, PhD in Law, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0003-2113-6014
Email: oaa.onpu@gmail.com

Received 10.10.2020

Малін О.Л. Структурні моделі функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства на основі цифрових інновацій. Науково-методична стаття.

Структурне моделювання функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП потрібно для визначення його важливих складових та об'єктів, формування механізмів регулювання розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП. Воно відбуватиметься за такими етапами:

— модельний опис функціоналу, стратегічні орієнтири та фінансова модель інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП на основі цифрових інновацій;

— трансформація локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальний.

Аргументація можливості трансформації локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальне продемонстрована на прикладі великого інфраструктурного інвестиційного проекту «Е-квіток» (ДПП «Е-квіток»), розпочатого у сфері міського транспорту як локальний секторальний інноваційно-орієнтований проект ДПП. Доведено, що трансформація локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальне на основі розвитку цифрових інновацій є результативною та економічно ефективною.

Ключові слова: структурна модель, функціонал, інноваційно-орієнтоване, державно-приватне партнерство, інфраструктура, розвиток, інновації, цифрові технології

Malin O.L. Structural models of the innovation-oriented infrastructural public-private partnership functionality based on digital innovations. Scientific and methodical article.

Structural modeling of the innovation-oriented infrastructure PPP functionality is required to determine its important components and objects, the formation of mechanisms to regulate the development of innovation-oriented PPP. It will take place in the following stages:

— model description of functionality, strategic guidelines and financial model of innovation-oriented infrastructure PPP based on digital innovations;

— transformation of local sectoral innovation-oriented infrastructure PPP into polysectoral.

The argumentation of the possibility of transforming a local sectoral innovation-oriented infrastructure PPP into a polysectoral one is demonstrated by the example of a large infrastructure investment project "E-flowers" (PPP "E-flowers"), launched in the field of urban transport as a local sectoral innovation-oriented project. It is proved that the transformation of a local sectoral innovation-oriented infrastructure PPP into a polysectoral one based on the development of digital innovations is effective and cost-effective.

Keywords: structural model, functionality, innovation-oriented, public-private partnership, infrastructure, development, innovation, digital technologies

З ознак ДПП за Законом України «Про державно-приватне партнерство», а також за методологією регулювання його відносин зрозуміло, що українська держава в сфері ДПП фокусується на великі капіталоємні інфраструктурні проекти, а не на високотехнологічні та цифрові інновації. Це мав змінити Закон «Про інноваційну діяльність» ще на початку 2000-х років, який, на жаль, не заповнив цю прогалину, оскільки не забезпечив дієвого регулювання ДПП з інноваційних технологій.

Об'єктивно це можна пояснити складною політико-економічною ситуацією 2014-2020рр. у зв'язку із зовнішньою агресією та одночасним інтегруванням у європейський соціально-політичний і економічний простір, яка відсунула інновації від пріоритетів держави, посиливши пріоритети національної безпеки, сповільнення стрімкого падіння економіки та нагальних реформ. Однак останнє десятиріччя довело необхідність зміни національного курсу розвитку країни та її економіки шляхом синхронізації інноваційного та сталого розвитку і максимального залучення цифрових інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Модельний опис функціоналу, стратегічні орієнтири, тарифікація та фінансова модель інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП – структурні складові моделі функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства – мають досить широке висвітлювання в сучасній науці. Слід зазначити, що дослідження ДПП з врахуванням цифрових інновацій на сьогодні не має достатньої наукової бази. Проте дослідження провідних вчених (Бойс Д. [1], Брайловський І. [2], Бондарєва О., Винницький Б., Височанська Ю., Гальчинський К., Гець В., Горєв О., Гусєв Ю., Дмитрієва О. [3], Єфименко Т., Ісаєнко В.М., Кваша Т., Комарницька Г. [4], Мельник А.,

Никифорук О. [5], Олійник К., Орловський М. [6], Писаренко Т. [7], Приймак А., Сімак С. [8], Сімсон О., Солодкий О. [9], Філіппова С. [10], Філіппов В. [11], Чмирьова Л.) дають певне підґрунтя для розробки структурної моделі та розширеного функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства використовуючи при цьому цифрові інновації.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Пояснення перспективи трансформації місцевого секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства у полісекторальне показана на прикладі великого інфраструктурного інвестиційного проекту «Е-квіток» (ДПП «Е-квіток»), який розпочато у сфері міського транспорту як локальний секторальний інноваційно-орієнтований проєкт державно-приватного партнерства. У дослідженні потребує доведення, що трансформація локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства у полісекторальне на базисі розвитку цифрових інновацій є дійвим та економічно ефективним.

Метою статті є розробка структурної моделі функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства на основі цифрові інновацій та інноваційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження

Моделний опис функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП на основі цифрових інновацій покликаний інтегрувати зусилля чотирьох ланок ланцюгу «держава-наука-освіта-бізнес», які утворюють середовище інноваційно-орієнтоване ДПП (рис. 1).

Їх можливі альтернативні комбінації надаватимуть кожній ланці нові можливості:

- держава вирішує суспільні проблеми, отримує дієвий механізм синхронізації інноваційного та сталого розвитку, економію бюджетних витрат (бюджетну ефективність);
- бізнес отримує економічна ефективність, доступ до нової сфери прикладення капіталу та додаткові можливості інноваційного розвитку;
- наука створює відкрите управління знаннями в умовах інноваційної діяльності, отримує трансфер інновацій та сучасну експериментальну базу (хмарні сервіси, Big Data тощо) для проведення досліджень технологіями-інтеграторами та цифровими технологіями на тлі мінімізації власних витрат;
- освіта отримує нові можливості широкої інформатизації та глибокої цифровізації навчального процесу, його управління та обслуговування, залучає зовнішні ресурси (фінансові, матеріальні, інтелектуальні тощо) для технологічної модернізації та розвитку, актуалізує запит на формування цінностей

суспільства (сталий розвиток, інноваційність, моральні цінності).

При цьому кожна з комбінацій, формуючи функціонал інноваційно-орієнтованого ДПП на основі цифрових інновацій, уможливує використання переваг, які вони надають кожному з учасників (державі, приватному, науковому та освітньому партнерам).

Їх можливі альтернативні комбінації надаватимуть кожній ланці нові можливості:

- держава вирішує суспільні проблеми, отримує дієвий механізм синхронізації інноваційного та сталого розвитку, економію бюджетних витрат (бюджетну ефективність);
- бізнес отримує економічна ефективність, доступ до нової сфери прикладення капіталу та додаткові можливості інноваційного розвитку;
- наука створює відкрите управління знаннями в умовах інноваційної діяльності, отримує трансфер інновацій та сучасну експериментальну базу (хмарні сервіси, Big Data тощо) для проведення досліджень технологіями-інтеграторами та цифровими технологіями на тлі мінімізації власних витрат;
- освіта отримує нові можливості широкої інформатизації та глибокої цифровізації навчального процесу, його управління та обслуговування, залучає зовнішні ресурси (фінансові, матеріальні, інтелектуальні тощо) для технологічної модернізації та розвитку, актуалізує запит на формування цінностей суспільства (сталий розвиток, інноваційність, моральні цінності).

При цьому кожна з комбінацій, формуючи функціонал інноваційно-орієнтованого ДПП на основі цифрових інновацій, уможливує використання переваг, які вони надають кожному з учасників (державі, приватному, науковому та освітньому партнерам).

Функціонал інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП на основі цифрових інновацій повинен відобразити:

- специфіку інфраструктурної сфери;
- інноваційну спрямованість;
- орієнтацію на цілі сталого розвитку.

Специфіку інфраструктурної сфери відображає її технологічна, структурна та кількісна характеристика. Зокрема, структуризація транспортної сфери (рис. 2) ідентифікує її комплексом об'єктів, засобів та інституцій, що забезпечують управління та обслуговування транспортного процесу: перевезення пасажирів та вантажів, складування, облік та збереження вантажів, віртуально-інформаційні та комерційні операції, наукове та виробниче супроводження, політику розвитку сфери та її сегментів. Транспортна сфера також охоплює діяльність об'єктів, які безпосередньо не приймають участі у наданні транспортних послуг, водночас впливаючи на формування умов його існування та розвитку.

1. ДЕРЖАВА + БІЗНЕС

* – доповнене автором; ** – введено автором.

Рисунок 1. Структурно-логічна модель середовища інноваційно-орієнтованого ДПП
Джерело: складено автором за матеріалами [8, с. 288].

Виділено такі складові транспортної сфери [1, 3, 9]:

- транспортне обслуговування;
- логістично-складське обслуговування;
- віртуально-інформаційне обслуговування;
- виробництво;
- наукове забезпечення;
- управління транспортною інфраструктурою;

— комерційне обслуговування.

У кожній зі складових відбуваються власні виробничі й управлінські процеси, види діяльності, є власне коло суб'єктів і об'єктів управління (рис.2). Відповідно, функціонал інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП залежатиме від їх стану, цільової спрямованості, ресурсної забезпеченості.

Рисунок 2. Структуризація транспортної сфери: функціонал, об'єкти та суб'єкти
Джерело: складено автором за матеріалами [1, 3, 9].

Функціонал у моносекторального та полісекторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП на основі цифрових інновацій буде значно відрізнятися за ознаками:

- масштабність;
- коло поставлених завдань;
- цільове призначення.

Для моносекторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП впровадження цифрових інновацій може бути пов'язане з діджиталізацією: а) управління

транспортною сферою в цілому та/або її окремими секторами (сині блоки у блоці «Транспортний комплекс», чорні стрілки рис. 2); б) зв'язків транспортного комплексу з науковим забезпеченням (чорна стрілочка, рис.2) та/або управлінням транспортною сферою в цілому (блакитна стрілочка, рис.2). У таких ДПП чітко простежується вузький (локальний, галузевий) характер: їх масштабність обмежена конкретним сектором або сферою, цільова орієнтація пов'язана з розвитком останніх. а коло завдань

вужче.

Для полісекторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП впровадження цифрових інновацій пов'язане розбудовою нових зв'язків транспортного комплексу або транспортної сфери з суміжними або дотичними секторами (сферами) (дві блакитні пунктирні стрілочки, рис. 2). У таких ДПП чітко простежується інтеграційний (широкий за географією, міжгалузевий) характер: їх масштабність не обмежена певним сектором або

сферою, цільова орієнтація пов'язана з вирішенням кількох різнопланових національних завдань розвитку, коло завдань широке та може зростати з часом внаслідок конвергенції технологій.

Трансформації локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальне. Скорочену характеристику на прикладі великого інфраструктурного інвестиційного проекту «Е-квіток» (ДПП «Е-квіток») наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Зведені базові характеристики ДПП «Е-квіток»

Характеристика	Кількісний (якісний) опис
1. Умовна назва	ДПП «Е-квіток»
2. Сума інвестицій	265 млн. грн., з яких 115-120 млн. грн. – у АСООП.
3. Мета проекту	— підвищення надходжень від оплати проїзду; — забезпечення стабільного доходу КП ОМЕТ; — покращення транспортних послуг.
4. Тривалість проекту ДПП	12 років
5. Кількість і тривалість етапів	П'ять етапів: 1-й – 90 днів,
6. Горизонт прогнозування	8 років
7. Вигоди партнерів ДПП:	
— інвестор (приватний партнер ТОВ «Міська картка»)	9,75% (пропозиція приватного партнера) 8,25% (закладена ставка у проект Odessa trolleybus sub-project) від суми коштів, що надходить від споживачів транспортних послуг у вигляді плати за проїзд.
— Одеська міська рада	бюджетна ефективність (3-5% щорічно).
— КП ОМЕТ	детінізація доходів від послуг (20-45%), збільшення обсягу надходження коштів на 8% за рахунок карткових остатків коштів.
8. Цифрова інновація:	
— базове призначення	Програмний комплекс «автоматизована система обліку оплати проїзду» (АСООП) –найменування розробника «Система оплати проїзду в громадському транспорті м. Одеси (СОПОТО).
— потенціал розвитку	Дворежимність, мультитарифність, мультиопераційність, мультимодальність, інтерактивність, необмежена масштабованість.

Джерело: власна розробка автора

Як бачимо, цифрова інновація АСООП/СОПОТО, що є технологічною основою проекту ДПП «Е-квіток», має значний потенціал розвитку, оскільки є:

- дворежимною, уможливаючи роботу в двох режимах (semi-online і online), що дозволяє здійснити on-line взаємозв'язок між картою-ідентифікатором і електронним кабінетом в хмарі;
- мультитарифною, уможливаючи одночасне застосування в транспортних засобах з різними вартостями проїзду і гнучкою зміною тарифу в реальному часі;
- мультиопераційною, уможливаючи одночасне застосування для оплати послуг різних операторів послуг, і не тільки пасажирських перевезень;
- мультимодальною, уможливаючи одночасне застосування на всіх видах транспорту і для оплати інших послуг міста (паркування і т.п.);
- інтерактивною, уможливаючи проведення розрахунків в реальному часі на момент оплати;
- необмежене масштабованою, дозволяючи поширити географію ДПП. ДПП «Е-квіток»

на сьогодні: повністю реалізований – у м. Тернопіль, м. Біла Церква; частково реалізований – у м. Київ, м. Вінниця, м. Житомир; на стадії, близької до часткової реалізації, – у м. Хмельницький; сурогатна реалізація – у м. Львів, де використовуються лише механізми, які приймають банківські платежі (оплата проїзду банківською картою); стадія інвестиційного конкурсу – м. Чернігів; завершеного інвестиційного конкурсу – м. Одеса;

- мультиоб'єктна, оскільки єдиний оператор бере комісію за послугу. Технологія здійснення його діяльності залишається незмінною: він надає електронні засоби для прийому інформації про проведення послуги, облікує інформацію у своєму дата центрі, заводить отримані кошти на фінансову компанію, яка забираючи свою комісію, а основну суму перераховує власнику інфраструктурного об'єкту (державний, муніципальний, комунальний партнер).

Трансформації локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного

ДПП у полісекторальне спричиняє розвиток цифрових розрахункових інновацій (рис. 3).

Рисунок 3. Трансформації локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальне на основі розвитку цифрових інновацій

Джерело: власна розробка автора

Фінансові моделі проєктів ДПП «Е-квіток» можуть відрізнятися:

- у м. Біла Церква – модель найбільш складна та низькоефективна: інвестор прив'язаний не до комісії від поточних платежів, а до зростання прибутку транспортного підприємства. У підсумку він несе збитки, а прогноз проєкту негативний: викуп або перехід в статус бюджетної комунальної послуги;
- у м. Вінниці проєкт ДПП «Е-квіток» – практично не інвестиційний проєкт, тому що його фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) під кредитні гарантії місцевої ради. По суті, місцевий бюджет взятими в кредит грошима фінансує цей проєкт самотужки, запаралелівши його з кредитними програмами ЄБРР з оновлення рухомого складу. Схожа модель у м. Київ, лише без кредиту ЄБРР: понад 1 млрд грн. на реалізацію цього проєкту витрачено з міського бюджету;
- м. Тернопіль – найбільш успішна реалізація проєкту ДПП «Е-квіток» як чистого

інвестиційного проєкту та яскравий приклад розширення його функціоналу з вузькосекторального та полісекторального та трансформації локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальне. Проєкт вийшов за межі транспортної сфери, охопивши елементи соціальної інфраструктури. Наприклад, розрахунки у шкільних буфетах коштами транспортної карти школяра під батьківським контролем об'єкту купівлі, які запобігають боулінгу внаслідок відсутності готівки.

Впровадження небанківського розрахункового інструменту (зокрема, саме він є головною компонентою цифрової інновації АСОП/СОПОТО у проєкті ДПП «Е-квіток») потрібно обов'язково розглядати в сучасній банківській фінансовій системі країни через призму Другої європейської платіжної директиви, яка відкриває широкий простір для діяльності небанківських фінансових установ. Фінансова компанія генерує квазіплатіжний інструмент, прив'язаний до електронного гаманця, яким можна

заплатити за будь-що з певними витратами. Він може супроводжуватися системою програм або окремими програмами лояльності, коли закладена в електронний кабінет сума грошей формує систему знижок, а фінансова компанія грошима на рахунку оперативне розпоряджається, отримуючи додатковий дохід. Наприклад, у м. Київ проєкт ДПП «Е-квіток», окрім транспортних послуг пропонує охопити: а) соціальний дотаційний розподіл лікарських препаратів в мережі комунальних аптек; б) дотаційну систему програми «Дешевий хліб». Важливим супутнім висновком є те, що приватний партнер на основі цифрової інновації, використовуючи її функціонал та унікальні властивості (у проєкті ДПП «Е-квіток» – це оператор, який випускає електронні платіжні засоби), може поза межами ДПП створити одне або кілька бізнес-партнерств. Має місце ефект масштабування та цільової адаптації цифрової інновації.

Висновки

Структурне моделювання функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства на основі цифрових інновацій доводить, що функціонал моно- та полісекторального ДПП відрізняються цільовим призначенням, колом поставлених завдань і масштабністю, визначається стратегічними орієнтирами, а забезпечується фінансовою моделлю. Воно спирається на структурно-логічну модель середовища інноваційно-орієнтованого ДПП, яка інтегрує наукову, бізнесову, освітню та державну складові, відображує специфіку інфраструктурної сфери, інноваційну спрямованість та орієнтацію на цілі сталого розвитку, доводячи, що трансформація локального секторального інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у полісекторальне на основі розвитку цифрових інновацій є результативною та економічно ефективною.

Список літератури:

1. Boyce D. Transportation systems. *Transportation engineering and planning*. 2002. – № 1. – 6 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C05/E6-40-02.pdf>. (Дата звернення: 20.02.2020).
2. Брайловський І.А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку: дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Чернігів, 2018. – 462 с.
3. Дмитрієва О.І. Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури: теорія, методологія, практика: Монографія. Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 368.
4. Комарницька Г.О. Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності: дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Львів, 2020. – 469 с.
5. Никифорок О.І., Гусев Ю.В., Чмирьова Л.Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. *Економіка і прогнозування*. 2018. – № 3. – С. 79-101.
6. Орловський М.М., Приймак А.В., Височанська Ю.Ю., Гальчинський К.А. Дослідження стану льотної придатності та перспективи розвитку цивільного авіаційного парку України. *Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии*. 2019. – № 83. – С. 42-58.
7. Писаренко Т.В., Кваша Т.К. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. К.: УкрІНТЕІ, 2019. – 80 с.
8. Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства в системі державного управління: дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. Миколаїв, 2017. – 447 с.
9. Солодкий А.И., Горев А.Э., Бондарева Э.Д. *Транспортная инфраструктура: учебник и практикум для академического бакалавриата* / под ред. А. И. Солодкого. М.: Издательство Юрайт, 2016. – 290 с.
10. Філіппова С.В., Малін О.Л. Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку. *Інфраструктура ринку*. – 2019. – Вип. 28. – С. 421-427. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>. (дата звернення: 10.02.2020).
11. Filippov V.Y. *System-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development in information and innovation economics: Monograph*. Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2020. – 489 с.

References:

1. Boyce, D. (2002). Transportation systems. *Transportation engineering and planning*. 1. 6 p. Retrieved from <https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C05/E6-40-02.pdf>. [In English].
2. Brailovskyi, I.A. (2018). *Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development* (Doctoral dissertation of economic science: 08.00.03). Chernihiv. 462 p. [In Ukrainian].
3. Dmytriieva, O.I. (2020). *State regulation of innovative development of transport infrastructure: theory, methodology, practice: Monograph*. Kh.: FOP Brovin O.V. 368 p. [In Ukrainian].

4. Komarnytska, H.O. (2020). Intensification of public-private partnership in the conditions of development of investment and innovation activity. (Doctoral dissertation of economic science: 08.00.03). Lviv. 469 p. [In Ukrainian].
5. Nykyforuk, O.I. & Husiev, Yu.V. & Chmyrova, L.Yu. (2018). Public-private partnership: institutional environment for the development and modernization of Ukraine's infrastructure. *Ekonomika i prohnozuvannia*. 3. P. 79-101. [In Ukrainian].
6. Orlovskiy, M.M. & Pryimak, A.V. & Vysochanska, Yu.Yu. & Halchynskiy, K.A. (2019). Study of airworthiness and prospects for the development of civil aviation fleet of Ukraine. *Otkrytye ynformatsyonnye y kompiuternye yntehyrovannye tekhnolohyy*. 83. P. 42-58. [In Ukrainian].
7. Pysarenko, T.V. & Kvasha, T.K. (2019). The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018: analytical reference. K.: UkrINTEI. 80 p. [In Ukrainian].
8. Simak, S.V. (2017). Institutional development of public-private partnership in the system of public administration (Doctoral dissertation, Public Administration sciences: 25.00.02). Mykolaiv. 447 p. [In Ukrainian].
9. Solodkiy, A.I. & Gorev, A.E. & Bondareva, E.D. (2016). *Transport Infrastructure: Textbook and Workshop for Academic Bachelor's Degree* / Ed. A.I. Solodkiy. M.: Yurayt Publishing House, 2016. 290 p. [In Russian].
10. Filyppova, S.V. & Malin, O.L. (2019). Methodological component of regulating the development of public-private partnership in terms of information and innovation economy and sustainable development. *Infrastruktura rynku*. 28. P. 421-427. Retrieved from <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>. [In Ukrainian].
11. Filippov, V.Y. (2020). System-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development in information and innovation economics: Monograph. Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt). 489 p. [In Ukrainian].

Посилання на статтю:

Малін О.Л. Структурні моделі функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства на основі цифрових інновацій / О. Л. Малін // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2020. – № 5 (51). – С. 88-95. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No5/88.pdf>.

DOI: 10.15276/ETR.05.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4646096.

Reference a JournalArticle:

Malin O.L. Structural models of the functionality of innovation-oriented infrastructural public-private partnership based on digital innovations / O. L. Malin // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2020. – № 5 (51). – P. 88-95. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No5/88.pdf>.

DOI: 10.15276/ETR.05.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4646096.

